

Makalah Ilmiah Populer

ANALISIS PENGARUH KETEBALAN SAMPEL TERHADAP HASIL HANDHELD XRF PADA BAHAN LOGAM BERTUMPUK

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Katherina Sari Dewi / Elektronika Instrumentasi / 022200020

Tanggal Pembuatan: 30 April 2025 – 16 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**ANALISIS PENGARUH KETEBALAN SAMPEL TERHADAP HASIL HANDHELD
XRF PADA BAHAN LOGAM BERTUMPUK**

Disusun oleh
Katherina Sari Dewi / Elektronika Instrumentasi / 022200020

Pada Rabu, 16 Juli 2025
Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan
NIP. 196211061986111001

ANALISIS PENGARUH KETEBALAN SAMPEL TERHADAP HASIL HANDHELD XRF PADA BAHAN LOGAM BERTUMPUK

ANALYSIS OF SAMPLE THICKNESS EFFECT ON HANDHELD XRF RESULTS IN STACKED METAL MATERIALS

Katherina Sari Dewi¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB

*E-mail korespondensi: Katherinaajja@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KETEBALAN SAMPEL TERHADAP HASIL HANDHELD XRF PADA BAHAN LOGAM BERTUMPUK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketebalan sampel terhadap hasil deteksi unsur menggunakan spektrometer X-Ray Fluorescence (XRF) genggam pada konfigurasi logam bertumpuk. XRF genggam merupakan alat yang efisien untuk analisis unsur secara cepat dan non-destruktif di lapangan, namun performanya dipengaruhi oleh sifat fisik bahan, seperti ketebalan dan densitas. Penelitian ini menggunakan empat jenis logam: dua variasi Aluminium (Al) dan dua variasi Timbal (Pb) dengan ketebalan berbeda. Pengukuran dilakukan dalam tiga skenario: tanpa tumpukan, bahan tambahan di atas, dan bahan tambahan di bawah. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan ketebalan Aluminium menyebabkan penurunan deteksi unsur Mn dan Cu akibat efek self-absorption, serta peningkatan deteksi Fe. Ketika Aluminium berada di posisi atas, hasil pembacaan relatif stabil meskipun terdapat material tambahan di bawahnya. Namun, jika Pb diletakkan di atas Aluminium, terjadi penurunan signifikan terhadap semua unsur yang terdeteksi karena efek atenuasi ganda oleh logam berat. Studi ini menegaskan bahwa ketebalan dan konfigurasi lapisan logam sangat memengaruhi keakuratan pembacaan XRF genggam, sehingga perlu dipertimbangkan dalam penerapannya di lapangan, khususnya pada struktur material berlapis.

Kata kunci: XRF genggam, ketebalan, logam bertumpuk, self-absorption, atenuasi, Aluminium, Timbal

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF SAMPLE THICKNESS ON HANDHELD XRF RESULTS IN STACKED METAL MATERIALS. This study aims to analyse the effect of sample thickness on element detection results using a handheld X-Ray Fluorescence (XRF) spectrometer in stacked metal configurations. Handheld XRF is an efficient tool for rapid and non-destructive elemental analysis in the field; however, its performance is influenced by the physical properties of the material, such as thickness and density. This study used four types of metals: two variations of Aluminium (Al) and two variations of Lead (Pb) with different thicknesses. Measurements were conducted in three scenarios: without layering, with additional material on top, and with additional material below. Results showed that increasing aluminium thickness caused a decrease in the detection of Mn and Cu due to self-absorption effects, while increasing Fe detection. When aluminium was positioned on top, reading results remained relatively stable despite additional material below it. However, when lead was placed above aluminium, there was a significant decrease in all detected elements due to double attenuation by heavy metals. This study confirms that the thickness and configuration of metal layers significantly affect the accuracy of handheld XRF readings, necessitating careful consideration in field applications, particularly in layered material structures.

Keywords: handheld XRF, thickness, stacked metals, self-absorption, attenuation, aluminium, lead

PENDAHULUAN

Spektrometer X-Ray Fluorescence (XRF) merupakan salah satu instrumen penting dalam menganalisis material karena mampu mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi unsur dalam suatu sampel secara cepat dan non destruktif. Instrumen ini bekerja berdasarkan prinsip fluoresensi sinar-X, di mana sinar-X primer dari tabung bertegangan tinggi mengenai atom dalam bahan, menyebabkan eksitasi elektron, dan kemudian diikuti dengan pemancaran sinar-X karakteristik yang bersifat unik untuk setiap unsur. Detektor seperti Si(Li) menangkap pancaran tersebut dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk dianalisis secara digital [1], [2].

Penggunaan spektrometer XRF genggam (portable) kini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang karena kemudahannya dalam mengidentifikasi unsur secara cepat langsung di lapangan. Alat ini menawarkan sejumlah keunggulan, seperti kemampuan menganalisis berbagai unsur sekaligus, mendeteksi unsur dari nomor atom rendah hingga tinggi, serta kemudahan dalam pengoperasian. Sifatnya yang portabel juga menjadikannya

pilihan praktis untuk efisiensi waktu dan biaya. Meski demikian, perlu dicermati bahwa hasil analisis XRF portable sangat dipengaruhi oleh homogenitas dan ukuran sampel, serta efek matriks dan geometri, yang dapat menurunkan akurasi jika tidak dikontrol dengan baik. Oleh karena itu, meskipun praktis, penggunaannya tetap memerlukan kehati-hatian agar hasil yang diperoleh tetap dapat diandalkan [3], [4], [5].

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana ketebalan dan densitas bahan dapat memengaruhi hasil analisis menggunakan XRF, terutama pada sampel homogen dengan instrumen XRF meja (benchtop). Salah satu studi yang dilakukan oleh Takahara menunjukkan bahwa XRF mampu mendeteksi ketebalan dan komposisi lapisan tipis dengan tingkat akurasi yang cukup baik [6]. Namun, studi mengenai pengaruh ketebalan dan posisi bahan dalam konfigurasi bertumpuk menggunakan XRF genggam masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana ketebalan, densitas, dan posisi relatif bahan memengaruhi pembacaan unsur menggunakan XRF genggam dalam konfigurasi logam bertumpuk. Penelitian ini menggunakan empat jenis sampel logam, yaitu dua variasi Aluminium (Al) dengan ketebalan 0,1 inci dan 0,125 inci, serta dua variasi Timbal (Pb) dengan ketebalan 0,125 inci dan 0,25 inci. Unsur yang diamati meliputi Mangan (Mn), Besi (Fe), dan Tembaga (Cu), yang merupakan komponen yang terdeteksi dalam material Aluminium. Pengukuran dilakukan dalam tiga skenario konfigurasi: tanpa tumpukan, bahan tambahan berada di atas, dan bahan tambahan berada di bawah. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan XRF genggam dengan sumber dan detektor tetap, tanpa mempertimbangkan variabel lingkungan seperti suhu atau kelembapan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami keterbatasan dan potensi penggunaan XRF portabel dalam kondisi pengukuran lapangan yang lebih kompleks, terutama pada struktur material berlapis seperti dalam konteks industri.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental untuk menganalisis pengaruh ketebalan, densitas, dan posisi relatif bahan terhadap hasil pembacaan unsur menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) genggam. Data yang dihasilkan berupa konsentrasi unsur dalam satuan persen berat (%wt) dan dianalisis secara numerik.

Alat utama yang digunakan adalah handheld XRF tipe X-MET8000 SMART buatan Hitachi High-Tech. Alat ini memungkinkan identifikasi unsur secara cepat dan non-destruktif, serta cocok digunakan di lapangan karena sifatnya yang portabel. Empat sampel logam digunakan dalam penelitian ini: Aluminium dengan ketebalan 0,1 inci (669,6 mg/cm²) dan 0,125 inci (814 mg/cm²), serta Timbal dengan ketebalan 0,125 inci (3722 mg/cm²) dan 0,25 inci (7414 mg/cm²).

Setiap sampel diuji dalam tiga konfigurasi: (1) tanpa tumpukan, (2) dengan bahan tambahan di atas sampel utama, dan (3) dengan bahan tambahan di bawah sampel utama. Pengukuran dilakukan satu kali untuk tiap konfigurasi, dengan durasi penembakan selama 5 detik. Unsur yang diamati meliputi Mangan (Mn), Besi (Fe), dan Tembaga (Cu), yang umum dijumpai dalam paduan Aluminium. Hasil pengukuran diekspor dalam bentuk digital dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel.

Metode ini mengadaptasi pendekatan yang digunakan oleh Takahara et al. [6], yang meneliti pengaruh ketebalan terhadap respons sinyal XRF pada lapisan film tipis. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut disesuaikan untuk penggunaan alat portabel pada konfigurasi logam bertumpuk, guna merepresentasikan kondisi pengukuran di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi pengaruh ketebalan, densitas, dan konfigurasi posisi relatif logam terhadap pembacaan konsentrasi unsur menggunakan *handheld* X-Ray Fluorescence (XRF). Fokus utama adalah pada unsur Mangan (Mn), Besi (Fe), dan Tembaga (Cu) yang umumnya ditemukan dalam sampel Aluminium. Pengukuran dilakukan dalam tiga skenario: sampel tunggal (tanpa tumpukan), dengan bahan tambahan di atas sampel utama, dan dengan bahan tambahan di bawah sampel utama. Setiap konfigurasi melibatkan kombinasi Aluminium dan Timbal (Pb) dengan variasi ketebalan tertentu. Hasil dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk grafik persentase berat (%wt) dan dibandingkan dengan teori serta literatur, khususnya studi oleh Takahara et al. [6] mengenai hubungan antara intensitas sinar-X, ketebalan lapisan, dan efek matriks. Penjabaran di bawah ini menyajikan hasil tiap skenario untuk mengilustrasikan pengaruh struktur bertumpuk terhadap kemampuan deteksi XRF genggam.

Gambar 1. Grafik Presentase Unsur yang Terdeteksi pada Tiap Bahan

Gambar 1 menyajikan persentase unsur Mn, Fe, dan Cu yang terdeteksi pada sampel tunggal Aluminium (0,1 inchi dan 0,125 inchi) serta Timbal (Pb) (0,125 inchi dan 0,25 inchi). Pada Aluminium dengan ketebalan 0,1 inchi, terdeteksi Mn sebesar 49,7%, Cu 13%, dan Fe 21,8%, menunjukkan konsentrasi yang signifikan dari unsur-unsur ini. Namun, ketika ketebalan Aluminium meningkat menjadi 0,125 inchi, terjadi penurunan drastis pada deteksi Mn menjadi 7,82% dan Cu menjadi 2,9%, sementara Fe justru meningkat menjadi 43,2%. Penurunan Mn dan Cu yang signifikan pada ketebalan Al 0,125 inchi ini dapat dijelaskan oleh efek *self-absorption* X-ray yang lebih dominan pada sampel yang lebih tebal, di mana sinar-X fluoresensi yang dihasilkan di dalam sampel diserap kembali sebelum mencapai detektor. Peningkatan Fe mungkin mengindikasikan adanya interferensi matriks atau perubahan efisiensi deteksi relatif terhadap unsur lain.

Pada sampel Timbal (Pb), baik dengan ketebalan 0,125 inchi maupun 0,25 inchi, deteksi unsur Mn dan Cu tidak signifikan, bahkan mendekati nol. Meskipun terdapat deteksi Fe sebesar 1,73% pada Pb (0,125 inchi) dan 1,37% pada Pb (0,25 inchi), nilai-nilai ini tetap dianggap sangat rendah dan tidak signifikan dibandingkan dengan konsentrasi pada sampel Aluminium. Hal ini mengindikasikan bahwa densitas Pb yang sangat tinggi menyebabkan atenuasi (pelemahan) sinyal sinar-X yang kuat. Sinar-X primer diserap secara efektif oleh Pb, sehingga menghambat eksitasi unsur lain yang mungkin ada sebagai impuritas, dan pancaran sinar-X karakteristik dari unsur-unsur tersebut sulit mencapai detektor. Hasil ini konsisten dengan prinsip XRF yang menyatakan bahwa material dengan nomor atom tinggi dan densitas tinggi memiliki koefisien serapan massa sinar-X yang besar. Temuan ini juga didukung oleh Takahara et al. [6], yang menjelaskan bahwa peningkatan ketebalan sampel akan meningkatkan intensitas sinyal hingga batas tertentu, setelah itu efek *self-absorption* menjadi dominan, terutama pada logam berat seperti Pb, yang mengurangi efisiensi deteksi.

Gambar 2. Grafik Presentase Unsur yang Terdeteksi Ketika Bahan Al (0,1) di atas

Gambar 2 menunjukkan persentase unsur yang terdeteksi ketika logam Aluminium (0,1 inchi) berada di posisi teratas dan bahan tambahan diletakkan di bawahnya secara bertahap. Dalam skenario ini, sinar-X dari XRF menembak langsung ke permukaan Aluminium 0,1 inchi, menjadikannya lapisan primer yang dianalisis. Hasil grafik menunjukkan bahwa deteksi unsur Mn, Fe, dan Cu dari sampel Aluminium 0,1 inchi relatif konsisten dan tidak menunjukkan perubahan signifikan, bahkan ketika lapisan Aluminium (0,125 inchi) atau Timbal (Pb) dengan ketebalan 0,125 inchi dan 0,25 inchi ditambahkan di bawahnya. Persentase Mn berkisar antara 48-52%, Fe antara 19-22%, dan Cu antara 12-13% pada seluruh konfigurasi ini. Konsistensi pembacaan ini sangat penting, karena secara jelas mengindikasikan bahwa keberadaan material dengan densitas berbeda (termasuk Pb) di bawah sampel target Aluminium 0,1 inchi tidak secara substansial memengaruhi pembacaan unsur dari lapisan teratas. Hal ini mendukung asumsi bahwa handheld XRF memiliki kedalaman penetrasi yang relatif dangkal, sehingga sinyal utama yang dideteksi berasal dari lapisan permukaan yang terekspos langsung sinar-X. Meskipun sinar-X hamburan balik (backscattered X-rays) dari lapisan di bawah dapat berkontribusi pada sinyal total, pengaruhnya terhadap kuantifikasi unsur-unsur spesifik dari lapisan teratas tampaknya terbatas pada kondisi ini, menjamin keandalan deteksi pada lapisan teratas.

Gambar 3. Grafik Presentase Unsur yang Terdeteksi Ketika Bahan Al (0,1) di bawah

Gambar 3 menggambarkan hasil deteksi unsur ketika logam Aluminium (0,1 inci) berada di posisi paling bawah, dan bahan tambahan diletakkan di atasnya secara bertahap. Dalam konfigurasi ini, sinar-X dari XRF harus menembus lapisan tambahan yang diletakkan di atas sebelum dapat mencapai dan mengeksitasi atom-atom pada Aluminium 0,1 inci yang berada di bawahnya. Pada konfigurasi ketika lapisan tambahan hanya terdiri dari Aluminium 0,125 inci yang diletakkan di atas Aluminium 0,1 inci (yaitu Al (0,1) + Al (0,125)), terjadi perubahan signifikan pada deteksi unsur: Mn menurun menjadi sekitar 8,71%, Fe meningkat drastis hingga sekitar 45%, dan Cu menurun hingga sekitar 3,64%. Pola ini menyerupai karakteristik deteksi pada sampel Aluminium yang lebih tebal (seperti Al 0,125 inci tunggal pada Gambar 1), menunjukkan bahwa sinar-X mampu menembus lapisan Al yang lebih ringan di atas dan berinteraksi dengan Al (0,1 inci) di bawahnya, menghasilkan pembacaan gabungan dari kedua lapisan Aluminium.

Namun, ketika lapisan Timbal (Pb) ditambahkan di atas lapisan Aluminium (yakni Al (0,1) + Al (0,125) + Pb (0,125) dan Al (0,1) + Al (0,125) + Pb (0,125) + Pb (0,25)), deteksi unsur Mn dan Cu menurun sangat drastis, mendekati nol (0%). Sementara itu, deteksi Fe juga menurun drastis menjadi 1,65% dan 1,34%, nilai yang serupa dengan deteksi Fe pada sampel Timbal tunggal (1,73% dan 1,37%). Fenomena ini secara jelas menunjukkan bahwa keberadaan lapisan Pb dengan densitas tinggi, yang diletakkan di atas sampel Aluminium 0,1 inci, secara efektif bertindak sebagai perisai penyerap sinar-X yang sangat kuat. Pb menyerap baik sinar-X primer yang masuk (mencegahnya mencapai Al di bawah), maupun sinar-X fluoresensi karakteristik yang dihasilkan dari Al (0,1 inci) saat mencoba keluar menuju detektor. Ini adalah efek atenuasi ganda yang signifikan. Semakin tebal lapisan Pb yang menutupi, semakin besar penyerapan sinyal, sehingga menurunkan hasil deteksi unsur target secara drastis. Fenomena ini mendukung prinsip kedalaman pengukuran (depth of measurement) dalam XRF, yang menjelaskan bagaimana material penyerap di jalur sinar-X secara signifikan mengurangi sinyal dari lapisan yang lebih dalam, sekaligus menegaskan bahwa krusialnya posisi relatif logam, khususnya logam berat, terhadap akurasi analisis XRF.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh ketebalan sampel, densitas material, dan konfigurasi posisi relatif terhadap hasil pembacaan unsur menggunakan XRF genggam, fokus pada deteksi Mangan (Mn), Besi (Fe), dan Tembaga (Cu) dalam sampel Aluminium berlapis. Ditemukan bahwa pada sampel tunggal, peningkatan ketebalan Aluminium menyebabkan efek self-absorption signifikan yang mengurangi deteksi Mn dan Cu, sementara meningkatkan Fe; Timbal (Pb) dengan densitas tinggi secara drastis mengatenuasi semua sinyal unsur hingga mendekati nol. Dalam konfigurasi bertumpuk, keberadaan material di bawah lapisan Aluminium utama yang diukur memiliki pengaruh minimal terhadap deteksi unsur lapisan teratas, mendukung konsep kedalaman penetrasi XRF yang dangkal. Sebaliknya, penempatan material densitas tinggi seperti Pb di atas lapisan Aluminium secara efektif menghambat deteksi unsur dari lapisan bawah melalui atenuasi ganda, sebuah fenomena yang sangat konsisten dengan prinsip kedalaman pengukuran XRF. Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa ketebalan, densitas, dan posisi relatif lapisan material sangat memengaruhi akurasi XRF genggam, menekankan pentingnya pertimbangan ini dalam aplikasi lapangan pada material berlapis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan dan Risky Nurseila Karthika, S.ST, M.Sc atas bimbingan dan arahan selama pelaksanaan penelitian serta penyusunan makalah ilmiah berjudul "Analisis Pengaruh Ketebalan Sampel Terhadap Hasil Handheld XRF pada Bahan Logam Bertumpuk". Masukan dan dukungan beliau berdua sangat berkontribusi dalam penyelesaian karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. J. Sindete, H. Usui, D. D. Some, and T. Hino, "Sustainable approach to quality assurance in cement-improved soil: applications of handheld XRF for geotechnical solutions," *Smart Constr. Sustain. Cities*, vol. 2, no. 1, p. 9, Jun. 2024, doi: 10.1007/s44268-024-00033-7.
- [2] A. Jamaludin and D. Adiantoro, "Analisis kerusakan X-ray fluorescence (XRF)," no. 09, 2012.
- [3] S. Zhou, J. Wang, W. Wang, and S. Liao, "Evaluation of portable X-ray fluorescence analysis and its applicability as a tool in geochemical exploration," *Minerals*, vol. 13, no. 2, p. 166, Jan. 2023, doi: 10.3390/min13020166.
- [4] A. Frydrych and K. Jurowski, "Portable X-ray fluorescence (pXRF) as a powerful and trending analytical tool for in situ food samples analysis: A comprehensive review of application - State of the art," *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, vol. 166, p. 117165, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.trac.2023.117165.

- [5] S. Kurniawati, I. Kusmartini, D. D. Lestiani, and W. Y. N. Syahfitri, "Uji interkomparasi metode AAN dan XRF untuk analisis sampel sedimen IAEA (intercomparison test of NAA and XRF method for IAEA sediment sample analysis)," *gnd*, vol. 17, no. 1, Oct. 2014, doi: 10.17146/gnd.2014.17.1.1298.
- [6] H. Takahara, "Thickness and composition analysis of thin film samples using FP method by XRF analysis," *Rigaku Journal*, vol. 33, no. 2, pp. 17–21, 2017.